

Inspección rural para detectar al mosquito transmisor de la fiebre amarilla en Brasil, 1930. Fuente: Archivo de la Fundación Rockefeller.

La fiebre amarilla: esbozo de su presencia en México

Yellow fever: outline of its presence in Mexico

Mtro. Martínez Ruiz Óscar Janiere*
Farrera Sánchez Luis Gerardo**

Resumen

En el artículo se reseña la presencia de la fiebre amarilla en México y su posible origen durante la época colonial. Estudiamos además las teorías explicativas surgidas durante el siglo XIX, cuando apenas se tenían conocimientos básicos de la temible enfermedad. En la última parte se mencionan algunas repercusiones a nivel nacional y en estados como Chiapas donde fue endémica; circunstancia que trazaría un derrotero para la política sanitaria nacional.

Palabras clave: endemia, fiebre amarilla, mosquito, lazaretos.

Summary

In the article there is outlined the presence of the yellow fever in Mexico and his possible origin during the colonial epoch. We study in addition the explanatory theories arisen during the 19th century, when scarcely there was had basic knowledge of the fearsome disease. In the last part some national repercussions are mentioned and in conditions as Chiapas where it was endemic; circumstance that would plan a course for the sanitary national politics.

Keywords: endemic yellow fever, mosquito, infirmaries.

*Alumno del Doctorado en Estudios Regionales de la Unach.

**Pasante de la Licenciatura en Historia de la Unicach. y prestador de servicio social en el Coneculta.

Introducción

Desde la época colonial hasta bien entrado el siglo XX, la fiebre amarilla permaneció como una de las principales causas de muerte entre la población mundial. México, como el resto de los países latinoamericanos fue afectado por la enfermedad desde tiempos remotos. En algunos estados como Chiapas, tuvo un carácter sumamente endémico provocando su permanencia a lo largo de regiones enteras. En este contexto las autoridades sanitarias tomaron distintas acciones para acabar con la fiebre amarilla, en una época caracterizada por el desconocimiento de los verdaderos factores de contagio, descubiertos sólo hasta el último cuarto del siglo XIX.

Descripción de la enfermedad

La fiebre amarilla, enfermedad de Siam o vómito negro, es una zoonosis originada por un virus del género *Flavivirus* que adquieren los mosquitos hembra de la especie *Aedes Aegypti* quienes, una vez infectados, transmiten la enfermedad tanto a monos como humanos. Estos insectos son el principal medio para el traslado del virus, con altas probabilidades de propagarlo debido a que poseen solo una mortalidad diaria del 10% en condiciones naturales (Thirión, 2010, pág. 14). Los síntomas de la enfermedad aparecen durante los primeros tres o siete días después de la picadura del mosquito. En el ser humano infectado surge una fiebre elevada, dolores musculares, vómitos de sangre coagulada (hematemesis), daño al hígado y la característica coloración amarillenta (ictericia) que dio su adjetivo a la enfermedad. La fiebre amarilla se ha desarrollado en medios urbanos y selváticos, éste último es de donde se cree que surgieron los primeros casos. Le han llamado del Siam debido a las infecciones ocurridas durante la segunda mitad del siglo XVII, en la localidad sudafricana del mismo nombre. Griffin Hughes recibió el crédito de utilizar por primera vez el término fiebre amarilla en 1750. La expresión vómito negro se emplearía hasta 1761 en las descripciones del Dr. Romany¹; sin embargo, el término fiebre amarilla es el nombre más común en muchos países.

A pesar de que el sudafricano Max Theiler logró desarrollar la vacuna 17D en 1937 (Thirión, 2010, pág. 47), la Organización Mundial de la Salud considera que cada año se producen en el mundo 130,000 casos que causan la muerte de 44,000 personas en países endémicos de África.

En torno al origen

Diferentes estudios acerca de la fiebre amarilla han tratado de descubrir el origen de la enfermedad recurriendo a narraciones, informes, códices o diarios oficiales. Dentro de las primeras noticias

¹Virgilio Hernando, *La fiebre Amarilla en la isla de Cuba*, s.l., s.e., 1895, pág.10.

Inspector y ayudante. Veracruz, 1920. Fuente: Fundación Rockefeller.

que tenemos en México, se encuentra la epidemia de *vómito de sangre* ocurrida en Yucatán durante 1464, llamada *xekik* (Bustamante, 1957, pág. 360). Entre 1545 y 1548 la provincia de Chiapa también sufrió a consecuencia de fiebres y vómitos generalizados, que los indios denominaron *cocoliztli*. (Wasserstrom, 1989, pág. 91). Después, en 1648, surgieron las primeras epidemias en Campeche y Mérida donde las autoridades realizaron formalmente su registro (Thirión, 2010, pág. 39). Más adelante, en 1699, Veracruz experimentaría una importante epidemia de fiebre amarilla que popularizó el padecimiento, mientras tanto ya comenzaba a ser temido en otros puertos de la Nueva España. En el siglo XIX, estados como Sinaloa, Tampico, Monterrey, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Oaxaca y Chiapas, reportaron el desarrollo de la enfermedad con graves repercusiones para la salud durante toda la centuria.

Algunos códices precolombinos advierten que en México la fiebre amarilla existía mucho antes del contacto con los españoles; sin embargo en Cuba, de donde se creyó que venía la enfermedad, no hay referencia de ella entre los nativos. Explicación que el Dr. Arturo G. Tejada reforzó con éxito argumentando que había venido de África a través del comercio de esclavos negros. Según este galeno la primera expedición de Salvatierra hacia Cuba en 1511 y la fortificación del puerto

de Santiago a partir de 1515, emplearon negros etíopes^{II}. El agua reservada a los esclavos fue recolectada sobre la costa africana, lo que provocó que dentro de los recipientes viajaran las primeras larvas del mosquito transmisor.

La relación enfermedad-esclavos negros presenta además otros ejemplos importantes, entre los cuales se hallan las epidemias de 1649 suscitadas en San Lucas, Málaga, Murcia y Villalba, poco después del arribo de buques negreros procedentes de la Habana y Veracruz. Incluso se afirmó que la fiebre amarilla fue importada por primera vez a México en un barco inglés que traía esclavos africanos (Thiri6n, 2010, pág. 39). Recordemos que el rey Carlos I de Espa6a, haba suspendido la introducci6n de negros a las posesiones americanas, y cuando las licencias fueron reactivadas en 1518, comenzaron a multiplicarse las epidemias de fiebre amarilla.

Muchos autores sitúan el origen de la enfermedad en lugares africanos como Senegal, Sierra Leona y Gambia, aunque en las descripciones del padre Labat se expresa que haba surgido entre 1682 y 1690 procedente de la Martinica, específicamente del Siam^{III}. Se relacionan con esto también las investigaciones del Dr. Audowuar, médico de la armada francesa, quien se6al6 que las epidemias ocurridas entre 1800 y 1828, en Cádiz, Málaga, Barcelona, Passage y el paso de Gibraltar, se desarrollaron durante la llegada de buques con esclavos negros precedentes de las Antillas^{IV}. Quizás por esto el origen de la fiebre se encuentra sumamente relacionado con África y el trasiego de esclavos.

Aunque el mal fue endémico en muchos lugares de América, es innegable que el comercio de esclavos negros tuvo un papel fundamental en la propagaci6n de la enfermedad. El mosquito transmisor de la fiebre amarilla lleg6 a regiones cálidas donde prosper6 fÁCilmente. Como sucedi6 en Hawái, por ejemplo, donde se tuvo conocimiento de estos insectos s6lo a partir de 1823, cuando un buque procedente de México fue abandonado en sus costas, infestado con mosquitos que los nativos llamaron *chupadores de sangre* (Finlay, 1992, pág. 475-476). Sin duda el aumento del comercio oceánico favoreci6 la presencia de la fiebre durante la centuria de 1800 con brotes que se expandieron a Venezuela, Argentina, Colombia, Guatemala, Brasil, Estados Unidos, México, entre otros países.

Si bien es difícil demostrar con certeza el origen de la enfermedad, los expertos coinciden en que África jug6 un papel fundamental como foco de infecci6n; sin embargo, la existencia de la fiebre entre poblaciones indígenas de México, mucho antes de la conquista espa6ola, hace creer que

^{II}Congreso Médico Regional de la Isla de Cuba celebrado en la Habana, enero de 1890, Habana, Imprenta A. Álvarez y Compañía, 1890, pág. 85.

^{III}Ibíd., p.87.

^{IV}Ibíd.

aún estamos lejos de conocer cuándo y dónde surgi6 con exactitud esta peligrosa enfermedad.

Las primeras explicaciones

El siglo XIX fue el periodo que mayor conocimiento dejó a la humanidad respecto a la fiebre amarilla. Paradójicamente, éste ocurri6 dentro de un largo retraso debido a las teorías miasmáticas y aéreas que prevalecieron a la hora de explicar el contagio. Muchos médicos mexicanos simpatizarían con estas teorías.

En el estudio realizado por el Dr. Luis Chabert cerca de 1826, se propuso una de las primeras explicaciones generales en torno a la fiebre amarilla. Después de analizar la epidemia suscitada en el puerto de Veracruz, Chabert asegur6 que los charcos de agua calentados por el sol originaban toda clase de emanaciones pútridas y, en consecuencia, la combinaci6n de efluvios y gases del hombre era causante de las fiebres que ocurrían en México (Chabert, 1826, pág. 20.).

Durante 1854 Tamaulipas se vio afectada por una epidemia de fiebre amarilla, raz6n por la cual el Consejo Superior de Salubridad comision6 a un grupo de médicos para analizarla. El informe final de la comisi6n dedujo un origen miasmático en todos los contagios, argumentando que la enfermedad fue provocada por las emanaciones de la atm6sfera durante las estaciones de agua y calor^V.

En 1856, el Dr. Manuel Beauperthy expuso ante la academia de ciencias de la Habana, la idea de que el virus de la fiebre amarilla era transmitido por los mosquitos alimentados con materia en descomposici6n (Thiri6n, 2010, pág. 44); después de haber sido rechazada esta teoría, la atenci6n de los científicos se centr6 en la “materia orgánica” en lugar del mosquito como vehiculo para la transmisi6n del virus. De ahí que las medidas sanitarias más recomendadas a partir de ese momento giraran en torno a la limpieza de calles, barrancos, etcétera.

Todavía en 1892 las observaciones del Dr. Narciso Luis del Río aseveraban que la fiebre amarilla aparecía con las remociones de tierra, noci6n arraigada especialmente en Veracruz, donde la epidemia de 1881 coincidi6 con el desgajamiento de los médanos^{VI}. Para el médico Manuel S. Iglesias, la génesis de la enfermedad tenía que buscarse en condiciones supra terrestres, por ello su teoría propuso en 1895 un origen cósmico desconocido. Mientras tanto, otros médicos apoyaban la idea del Dr. Secundino Rodríguez quien, contrario a S. Iglesias, creía que la explicaci6n de la fiebre estaba en los miasmas del mar (Valdés, 2015, pág. 52).

^VInforme del Consejo Superior de Salubridad sobre la fiebre amarilla, México, Imprenta Lara, 1854, pág. 5; el dictamen fue realizado por los doctores Manuel Ortega, Antonio Lafon y Miguel Tovar.

^{VI}Carlos del Río Rodríguez, “Clásicos en la salud pública”, Revista Salud de México, número 3, mayo-junio de 1995.

Revisión del patio de una casa. 1929. Fuente: Fundación Rockefeller.

Por otro lado, en Chiapas, el gobierno asumió como válidas las explicaciones provenientes del Consejo Superior de Salubridad, y con ello las corrientes de aire también fueron consideradas el transporte de la fiebre amarilla. Como ocurrió durante 1870, cuando la epidemia de vómito prieto comenzó sobre la costa. En ese momento el gobierno pronunció públicamente que la peste fue ocasionada por los “miasmas”. Cuando el contagio llegó a Huistán, las autoridades señalaron que la infección específica provenía de los fangos, considerados los principales causantes. Mientras que para las epidemias en Pijijapan y Soconusco, el gobierno atribuyó el mal a los aluviones producidos en ambas regiones. En términos generales la epidemia en el estado se describió como terrible, caracterizada por la fiebre violenta que antecedía el vómito bilioso^{vii}. La influencia de las ideas miasmáticas llegó a ser tan fuerte en Chiapas que permaneció inscrita en diversos reglamentos y disposiciones estatales. Entre ellos el *Bando de Policía y Buen Gobierno* de 1881, por ejemplo, que en su apartado refe-

^{vii}Chiapas, *Gobierno del Estado, Memoria presentada por el C. Serio. Gral. Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chiapas al Congreso del mismo, en cumplimiento de la fracción XI del Artículo 56, [1870]. Gubernación, 22:1870022-22:1870023.*

rente a la salud, obligaba a los ayuntamientos a desecar pantanos, porque podían acarrear grandes males como el de la fiebre amarilla^{viii}. Aunque desde 1807, John Crawford publicó un ensayo aseverando que los mosquitos de aguas pantanosas (Thirión, 2010, pág. 44), eran culpables del paludismo y la fiebre amarilla, las autoridades chiapanecas otorgaban mayor credibilidad a la idea de un contagio aéreo, difundida por la clase higienista desde el centro del país.

En la región zoque de Chiapas, por ejemplo, el exceso de árboles frutales sobre las cabeceras también se consideró un causante de la enfermedad. Esta idea tuvo especial aceptación debido a la creencia de que los frutos podridos, despedían gases infecciosos que se esparcían por los aires. En Ocoatepec, Copainalá, Tecpatán y Chicoasén, muchos árboles frutales que yacían sobre los parques, fueron suplidos con plantas más pequeñas o aromáticas. Incluso hasta 1908, en el estado, aún circulaban notas periodísticas relacionando el consumo excesivo de frutas con las enfermedades epidémicas^{ix}.

No muy alejados de las teorías aéreas y miasmáticas permanecieron las autoridades en otros municipios como Chiapa de Corzo, Comitán, San Cristóbal y Tapachula, al adoptar medidas de aseo público para protegerse de la fiebre amarilla (Contreras, 2011, pág. 137). Todavía después de 1881, cuando el Dr. Finlay finalmente comprobó que el medio de contagio de la fiebre amarilla era el mosquito, una buena parte de los médicos e higienistas en Chiapas continuaron con las acciones encaminadas a evitar el contagio por vía aérea. Algunos estudiosos sugieren que fue hasta 1903, cuando en realidad se aplicó el conocimiento de Carlos Finlay en México. Esto ocurrió gracias al trabajo del Dr. Eduardo Liceaga, quien asumió la presidencia del Consejo Superior de Salubridad, influido por la experiencia obtenida en la Habana durante 1900-1901.

Acciones y reacciones

Frente a la enfermedad, el gobierno de México nunca cejó en el intento por explicar su origen y contagio recurriendo incluso a investigaciones publicadas en otros países. Uno de varios trabajos científicos auspiciados por la federación fue el del Dr. Carlos Heineman, que en 1879 advertía sobre la falta de tratamiento y los medios para *ampararse de la fiebre amarilla*. Poco después México firmó

^{viii}Chiapas, *Gobierno del Estado, Memoria sobre diversos ramos de la administración pública del Estado de Chiapas, presentada al XIII Congreso por el gobernador constitucional del estado, Coronel Miguel Utrilla, [1881]. Gubernación, 019:079.*

^{ix}Centro Universitario de Información y Documentación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (en adelante CUID UNICACH), *Hemeroteca Fernando Castañón Gamboa (en adelante FDFCG), La Revista Chiapaneca, 9 de agosto de 1908.*

algunos convenios de colaboración científica para estudiar la enfermedad, además de organizar el Congreso Nacional de Higiene en 1884, acciones que demostraron su enorme interés por erradicar la fiebre. Mientras tanto, las autoridades continuaron impulsando concursos públicos de investigación, con los cuales podían aumentar las posibilidades de un tratamiento más adecuado.

A nivel nacional e internacional existía un acalorado debate en torno a la fiebre amarilla que trascendió a todos los estados de la república. En Chiapas no era menos la atención hacia este padecimiento, y algunas instituciones públicas como el Registro Civil pusieron especial interés en los casos de fiebre amarilla. Esta medida permitió diferenciar las zonas endémicas de aquellas donde el contagio llegaba de fuera; sin embargo, en 1895, el territorio chiapaneco experimentó la alarma frente a las epidemias de fiebre amarilla producidas en las repúblicas de El Salvador y Guatemala^x; motivo por el cual la federación estableció una cuarentena marítima y terrestre sobre la frontera chiapaneca. Al Soconusco se enviaron delegados sanitarios para inspeccionar los puertos e instalar lazaretos^{xi}. Dos años después, en el informe presidencial de 1898 se confirmó la introducción a México de barcos con personas contaminadas por la fiebre amarilla; éstos viajaron de Centroamérica hacia puertos del Pacífico^{xii}. Como fueron detectados algunos enfermos procedentes de otros países, las inspecciones sanitarias se intensificaron dentro de los buques visitantes, lo que permitió descubrir la enfermedad en Tampico, Mazatlán, Campeche, Veracruz y Yucatán.

Cuando el desarrollo de la fiebre había tomado rumbo hacia el norte de la república, otros experimentos científicos se efectuaron sobre las costas del sur. En Guereño por ejemplo, el Dr. Demetrio Mejía recolectaba datos importantes de un brote, mientras el italiano José Saranelli identificó el germen de la fiebre amarilla en su viaje por las costas del Pacífico^{xiii}. Además, la marina estadounidense y el ejército mexicano ensayaban un suero para tratar de curar la enfermedad^{xiv}.

No sólo los puertos marítimos representaron un peligro para la salud, también las municipalidades que no eran costeñas sufrieron, debido al azote de la fiebre. Así sucedió con algunos pueblos limítrofes entre Tabasco y Chiapas, que alber-

garon el mal. Quizás el problema era el carácter endémico de la enfermedad en varios poblados de Pichucalco, Ocotepec y Copainalá, por ejemplo. Con la presencia de enfermos en lugares distantes de los puertos, el Consejo Superior de Salubridad admitió que la fiebre amarilla nacía de manera espontánea en muchas localidades, principalmente en las más próximas al Golfo^{xv}.

Durante la primera década de 1900, la enfermedad afectó seriamente a Veracruz, Tampico y Sinaloa. En Chiapas, al parecer, las epidemias no fueron tan desastrosas como en el norte pero constituyeron una de las principales causas de muerte entre la población. Los informes políticos de la época indican que la enfermedad fue considerada endémica en algunos ranchos y pequeños poblados de municipios como Chiapa de Corzo, Copainalá, Chilón, Palenque, Simojovel, Salto de Agua, Arriaga y Pichucalco, entre otros.

Las autoridades sanitarias federales manifestaron que la fiebre amarilla había pasado de epidémica, a esporádica. Para abril de 1900 el presidente Porfirio Díaz informó al Congreso que mientras en Veracruz cesaba la epidemia, en el Istmo de Tehuantepec, Mérida y Campeche, la enfermedad surgía repentinamente, confirmando su carácter endémico al sur de la república^{xvi}. Reconocer esta característica constituyó quizás un importante avance para los planes de prevención.

En el puerto de San Benito (hoy Puerto Chiapas), surgió una epidemia de fiebre amarilla, orillando a las autoridades a instalar de nuevo una delegación sanitaria. La cercanía del puerto chiapaneco con América Central se percibió como una amenaza a la salud nacional, debido a que significaba otra vía de acceso del virus hacia territorio mexicano^{xvii}. El gobierno federal actuó pronto y destinó cerca de 40,000 pesos para comprar estufas europeas desinfectantes que se emplearían en los puertos de Tampico, Coatzacoalcos y Salina Cruz, con la intención de evitar el desarrollo de la fiebre amarilla^{xviii}. Podríamos decir que fue a partir del Congreso Médico Panamericano de 1902, cuando México comenzó a emplear nuevos métodos de combate contra la fiebre amarilla. Después de estudiar las ideas propuestas por Finlay y Walter Reed, en torno a un contagio a través de la picadura del mosquito, el Consejo Superior de Salubridad pidió a las autoridades estatales practicar *las nuevas medidas en consonancia con estas teorías*^{xix}. Sólo cuando se concedió mayor relevancia a los zancudos, la política sanitaria se modificó llevando a cabo más fumigaciones, cegados de pantanos y petrolizaciones en aguas, medidas

^xArchivo Histórico de la Cámara de Diputados Federales (en adelante AHCDF), *Diario Oficial de la Federación*, 16 de septiembre de 1895.

^{xi}AHCDF, *Diario Oficial de la Federación*, 16 de septiembre de 1895.

^{xii}AHCDF, *Diario Oficial de la Federación*, 16 de septiembre de 1897.

^{xiii}CUID UNICACH, FDFCG, *El redactor*, 9 de septiembre 1899; el germen se denominó *bacillus icteroide*.

^{xiv}AHCDF, *Diario Oficial de la Federación*, 16 de septiembre de 1899.

^{xv}AHCDF, *Diario Oficial de la Federación*, 1 de abril de 1899.

^{xvi}AHCDF, *Diario Oficial de la Federación*, 1 de abril de 1900.

^{xvii}AHCDF, *Diario Oficial de la Federación*, 16 de septiembre de 1900.

^{xviii}AHCDF, *Diario Oficial de la Federación*, 1 de abril de 1901.

^{xix}AHCDF, *Diario Oficial de la Federación*, 1 de abril de 1901.

que se adoptaron permanentemente en la lucha contra la fiebre amarilla. Esta reorganización le valió a México un premio durante la Exposición Universal de París^{xx} y su inclusión dentro del Congreso Sanitario Internacional^{xxi}.

El control de la enfermedad

En 1902 Tampico, Veracruz y Manzanillo fueron los estados más afectados de toda la república. Chiapas siguió presentando brotes pero nunca al grado de los ocurridos en el norte del país; sin embargo, a nivel nacional las autoridades se vieron mejor preparadas para afrontar la fiebre amarilla, se crearon nuevos reglamentos además se establecieron servicios de inspección y laboratorios en los principales puertos^{xxii}. La participación de México en las reuniones internacionales favoreció la política sanitaria, orientada a proteger los puertos y fronteras. En Veracruz, considerado un foco de infección importante para el país, se creó una comisión de médicos estadounidenses y mexicanos que estudiarían los nuevos métodos profilácticos. Fue entonces cuando en 1903 el Dr. Eduardo Liceaga, presidente del Consejo Superior de Salubridad, inició formalmente la campaña contra el mosquito transmisor de la fiebre.

Hacia 1907 las autoridades chiapanecas ya realizaban tareas de desinfección más acordes con la teoría de Finlay, encaminada a acabar con los zancudos por ser los principales vectores. Los pozos en Chiapa de Corzo, por ejemplo, eran celosamente vigilados y debían rellenarse cuando evidenciaban la existencia de zancudos en estado larvario^{xxiii}. En el departamento de San Cristóbal se emplearon nuevos desinfectantes en prisiones y establecimientos públicos. Aunque el clima en esta región no era propicio para el desarrollo del mosquito transmisor, la enfermedad fue constantemente trasladada por peones infectados que regresaban desde el Soconusco, donde laboraban en las fincas cafetaleras.

El gobierno de Chiapas distribuyó grandes cantidades de creolina, una sustancia común para matar a los mosquitos. Pronto se obtuvieron resultados positivos en algunos municipios como Chilón, constantemente asediado por la fiebre amarilla y el paludismo, donde las defunciones decrecieron en 1907^{xxiv}. Dos años después comenzó a practicarse la desinfección con bombas de riego, que lanzaban agua creolinada sobre los mosquitos^{xxv},

^{xx}AHCDF, *Diario Oficial de la Federación*, 1 de abril de 1901.

^{xxi}AHCDF, *Diario Oficial de la Federación*, 1 de abril de 1901.

^{xxii}AHCDF, *Diario Oficial de la Federación*, 16 de septiembre de 1902.

^{xxiii}CUID UNICACH, AHECH, *Periódico Oficial del Estado*, 7 de agosto de 1907.

^{xxiv}CUID UNICACH, AHECH, *Periódico Oficial del Estado*, 27 de febrero de 1909.

^{xxv}CUID UNICACH, AHECH, *Periódico Oficial del Estado*, 18 de febrero de 1911.

Perilla mecánica empleada para aliviar los síntomas de la fiebre amarilla. Este aparato se utilizó durante el siglo XIX. Un compuesto líquido de quinina alcanforada era impulsada por el embudo mientras se metía por el ano del enfermo. La operación se repetía 2 o 3 veces al día.

además, muchos pantanos y charcos fueron desecados favorablemente. En 1910 Simojovel fue uno de los municipios más beneficiados con estas acciones, su jefe político informó que las enfermedades endémicas habían decrecido^{xxvi}.

Después de la epidemia de vómito negro surgida en Salto de Agua durante 1913^{xxvii}, las autoridades estatales solicitaron algunos sueros experimentales provenientes de Europa y Estados Unidos, los cuales se repartieron en el estado sin comprobar su éxito. Prueba de ello fue que en 1916 la epidemia resurgió en varios municipios de clima caluroso y principalmente en el Soconusco. El hospital general en Tuxtla Gutiérrez jugó un papel importante al centralizar la atención de los enfermos de fiebre amarilla. Su balance durante el primer semestre de 1917 advirtió un aumento de los vómitos negros, razón por la cual se pidió al Consejo Superior de Salubridad el nombramiento de una comisión para estudiar el padecimiento. A partir de ese momento nuevas disposiciones

^{xxvi}CUID UNICACH, AHECH, *Periódico Oficial del Estado*, 10 de septiembre de 1910.

^{xxvii}Chiapas, *Gobierno del Estado, Informe rendido por el C. Gobernador Interino del Estado, Gral. Bernardo A. Z. Palafox, ante la XXXVIII Legislatura del mismo el día 16 de septiembre de 1913* [1913]. 10:1913 BP010.

obligaron a regar con petróleo o cal todos los depósitos de agua, además de realizar fumigaciones al interior de las habitaciones^{xxviii}.

A pesar del mejoramiento en el control de la fiebre amarilla, todavía tuvieron que pasar algunos años más para que la enfermedad fuese completamente erradicada. Después de 1917, Chiapas enfrentó también el aumento del paludismo en varias regiones, lo que endureció las medidas adoptadas en contra del mosquito. Durante 1918 el Dr. White, de la fundación Rockefeller, visitó Tapachula, donde se había desarrollado una epidemia importante de vómito prieto. Según este galeno Chiapas se veía constantemente amenazado entre dos fuentes de infección: Guatemala y Yucatán^{xxix}.

Al año siguiente una circular llegó a todos los ayuntamientos chiapanecos, obligándolos a limpiar las calles donde se acumulaba el agua. En Chiapas la fiebre amarilla comenzó a disminuir gradualmente gracias a las acciones implementadas, pero el desarrollo del paludismo marcó un camino más claro en la destrucción del mosquito transmisor. Hacia 1926 el gobierno federal reforzó la campaña contra el insecto, considerada un *sistema de ingeniería* para la persecución del paludismo y la fiebre amarilla. Al final de ese año se habían realizado cerca de 389,493 petrolizaciones e inspeccionado 11,607,980 sitios en los estados afectados por el virus^{xxx}. En adelante la campaña se intensificó gracias a un servicio antilarvario con delegaciones en los puertos del Golfo y del Pacífico.

La década de 1930 significó un gran avance en la erradicación de la fiebre amarilla en Chiapas, no así del mosquito transmisor. Después de 1932 la enfermedad hizo un receso mientras surgieron más brotes palúdicos y de dengue hemorrágico, estos ocuparían nuevamente la atención del gobierno por desarrollarse en los municipios de Arriaga, Copainalá, Tecpatán, Chicoasén, Tapachula, San Bartolomé, Carranza, San Fernando, Villa Flores, Villa Corzo, Ocozocoautla y la Concordia^{xxxi}. La expedición del Código Sanitario en Chiapas, la reorganización de los servicios sanitarios y la participación de la Fundación Rockefeller, facilitaron la disminución de la fiebre amarilla en México. Entre 1932 y 1934, la misma fundación realizó el análisis de 953 pruebas pertenecientes a mexicanos con síntomas de fiebre amarilla, de las cuales ninguna fue positiva para la enfermedad. Durante las décadas del cuarenta y cincuenta se emplearon

^{xxviii} CUID UNICACH, AHECH, Fondo Documental de la Secretaría General de Gobierno (en adelante FDSGG), Sección: Gobernación, tomo: VI, exp. 165, 1917.

^{xxix} Collection Rockefeller Foundation Record, officer's diaries, RG12, M-R, File: 1918 Conferences in Washington.

^{xxx} AHCDF, Diario de los Debates, 10 de septiembre de 1926.

^{xxxi} Chiapas, Gobierno del Estado, Informe rendido por el C. Ing. Raymundo E. Enríquez, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, ante la H.

nuevos insecticidas derivados de hidrocarburos clorados, lo que permitió la interrupción del ciclo de vida acuático del mosquito. Poco después la campaña contra la fiebre amarilla en México llegó a su fin en la década de 1960, aunque se mantuvieron programas de vigilancia preventiva.

Referencias

Libros y artículos

- Canto Valdés, Luis Roberto, *La fiebre amarilla en Yucatán, 1903-192. Entre el deseo de la erradicación y la realidad del control. Las razones de una lucha sanitaria inconclusa*, Mérida, 2015, tesis (doctorado en historia), CIESAS.
- Carlos del Río Rodríguez, "Clásicos en la salud pública", *Revista Salud de México*, número 3, mayo-junio de 1995.
- Chabert, Juan Luis, *Reflexiones médicas y observaciones sobre la fiebre amarilla, hechas en Veracruz de orden del Supremo Gobierno de la Federación Mexicana y redactadas en Francés por Juan Luis Chabert*, México, Imprenta del Supremo Gobierno, 1826, pp.2 65.
- Congreso Médico Regional de la Isla de Cuba celebrado en la Habana, enero de 1890, Habana, Imprenta A. Álvarez y Compañía, 1890, pp. 600.
- Contreras Utrera, Julio, *Entre la insalubridad y la higiene. El abasto de agua en los principales centros urbanos de Chiapas, 1180-1942*, Tuxtla Gutiérrez, CONECULTA-Chiapas-BUAP-COCYTECH, 2011.
- Finlay Barréz, Carlos J., "El mosquito hipotéticamente considerado como agente de transmisión de la fiebre amarilla", *Salud pública en México*, vol. 34, núm. 4, julio- agosto, 1992.
- Gaceta de México, *La fiebre amarilla en México y origen en América*, Miguel E. Bustamante, Tomo LXXXVII, Núm. 5, 1957.
- Hernando Quecedor, Virgilio, *La fiebre Amarilla en la isla de Cuba*, s.l., s.e., 1895, pp.171.
- Informe del Consejo Superior de Salubridad sobre la fiebre amarilla*, México, Imprenta Lara, 1854, pp. 17.
- Thirión Icaza, Jaime, *El mosquito Aedes aegypti y el dengue en México*, México, Bayer Environmental Science, 2010, pp. 169.
- Wasserstrom Robert, *Clase y Sociedad en el centro de Chiapas*, México, FGE, 1983, pp. 312.

Collection Rockefeller Foundation Record

Officer's diaries, RG12, M-R, File: 1918 Conferences in Washington.

Centro Universitario de Información y Documentación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (CUID UNICACH), Hemeroteca Fernando Castañón Gamboa (FDFCG)

- El redactor*, 9 de septiembre 1899.
- Periódico Oficial del Estado*, 7 de agosto de 1907.
- La Revista Chiapaneca*, 9 de agosto de 1908.
- Periódico Oficial del Estado*, 27 de febrero de 1909.
- Periódico Oficial del Estado*, 10 de septiembre de 1910.
- Periódico Oficial del Estado*, 18 de febrero de 1911.

Centro Universitario de Información y Documentación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

(CUID UNICACH), Fondo de la Secretaría General de Gobierno (FDFCG)

Sección: Gobernación, tomo: VI, exp. 165, 1917.

Archivo Histórico de la Cámara de Diputados Federales (AHCDF)

Diario Oficial de la Federación, 16 de septiembre de 1895.

Diario Oficial de la Federación, 16 de septiembre de 1895.

Diario Oficial de la Federación, 16 de septiembre de 1897.

Diario Oficial de la Federación, 16 de septiembre de 1899.

Diario Oficial de la Federación, 1 de abril de 1899.

Diario Oficial de la Federación, 1 de abril de 1900.

Diario Oficial de la Federación, 16 de septiembre de 1900.

Diario Oficial de la Federación, 1 de abril de 1901.

Diario Oficial de la Federación, 1 de abril de 1901.

Diario Oficial de la Federación, 1 de abril de 1901.

Diario Oficial de la Federación, 1 de abril de 1901.

Diario Oficial de la Federación, 16 de septiembre de 1902.

Diario de los Debates, 10 de septiembre de 1926.

Memorias e informes de gobierno

Chiapas, Gobierno del Estado, *Memoria presentada por el C. Serio. Gral. Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chiapas al Congreso del mismo, en cumplimiento de la fracción XI del Artículo 56*, [1870]. Gobernación, 22:1870022-22:1870023.

Chiapas, Gobierno del Estado, *Memoria sobre diversos ramos de la administración pública del Estado de Chiapas, presentada al XIII Congreso por el gobernador constitucional del estado, Coronel Miguel Utrilla*, [1881]. Gobernación, 019:079.

Chiapas, Gobierno del Estado, *Informe rendido por el C. Gobernador Interino del Estado, Gral. Bernardo A. Z. Palafox, ante la XXXVIII Legislatura del mismo el día 16 de septiembre de 1913* [1913]. 10:1913 BP010.

Chiapas, Gobierno del Estado, *Informe rendido por el C. Ing. Raymundo E. Enríquez, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, ante la H. Legislatura del mismo, con motivo de su gestión administrativa en el último año de su ejercicio, y contestación del C. Diputado Presidente José María Brindis*. [1932]. 18:1932 REE 018. ●

